

ИНТЕНСИВ БОҒДА ОЛМА КЎЧАТЛАРНИ ЎҒИТЛАШ МЕЁРЛАРИ

Мавлонбеков Муслимбек Улуғбекзода

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Мевачилик ва узумчилик” таълим йўналиши

2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8327771>

Аннотация. Келтирилган ушбу мақолада олма кўчатларни парваришлаш ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга унинг келиб чиқиши, тарқалиши ҳамда биологияси тўғрисида ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўчатлар, нав наъмуналари дехқон хўжалиги, кўшимча озукалар.

Экилган кўчатлар вегетация даврида кўчатларнинг атрофлари қатқалоқ бўлиб қолмаслиги учун юмшатиб турилади. Кўчатлар тўлиқ кўкариб кетиши учун (агар томчилатиб суғориш системалари ишга тушмаган бўлса) кўчат атрофини айлана шаклида ариқ олиниб, ариқ тўлгунча сув қуйиш лозим ёки ариқ орқали суғорилса, кўчат атрофидан сувни айлантириб ўтказиб суғориш зарур. Об-ҳаво ва тупроқ шароитига қараб ёш боғларга йил давомида 12-20 мартабагача сув берилади. Кўчатлар атрофини қатқалоқ бўлиб қолмаслиги учун ҳар сувдан сўнг 10-12 см. чуқурликда юмшатиб турилади.

Ёш боғларни касаллик ва зараркунандаларга чидамлик даражаси анча паст бўлади. Шунинг учун буларни олдини олиб ёки зарурият туғилган ҳолда кураш чораларини қўллаш зарур.

Ўзбекистон шароитида пакана пайвандтагда экилган интенсив боғларда кўчатларга 60 см. юқоридан кесилиб, шакл берилади. Четдан келаётган кўчатларда асосий лидер новда қолдирилиб, ёнига кўпроқ новда беришга қаратилади, яъни шохлатилади. Шакл беришда кўчатнинг асосий лидер шохида штамби учун 50 см. қолдирилиб, ундан юқорисига 8-10 кўз қолдирилиб, ундан сўнг яна шип 3 та кўз қолдирилиб, ортиқчаси кесилади. Келажакда етарли шохлаши учун 50 см. танасидан юқорида жойлашган 3 кўз ойсимон шаклида (кўчат кўчатхонасида шохламаган бўлса) кўзни ўсиши қисмидан кербовка (кесиш) қилинади. Бу жараён кўчат яхши ўса бошлаган даврида қилинса яхши натижа беради. Шохлаган новдалар июл-август ойларида 90° эгилади ва боғланади. Ёш ўсган новдаларда мева куртакларини ҳосил қилиш мақсадида улар маълум вақтида чилпиб (чеканка) турилади. Бу усул мева куртакларини кўпроқ ҳосил бўлишини таъминлайди.

Темир бетон устунлар ўрнатиш ва сим тортиш экилган кўчатларни биринчи йилни ўзида симбағазларга боғлаб, парвариш қилиш учун темир бетон устунлар ўрнатилади. экилган кўчатларни схемасига қараб, бир гектар майдонга қатор ораси 3 м. бўлса 429 дона, 3,5 м. – 370 дона, 4 м. бўлганда – 325 дона темир бетон устун сарф бўлади. Рухланган 2,5 мм. қалинликдаги симдан 450-600 кг. сарфланади.

Ўғитлаш. Ёш экилган кўчатлар яхши ривожланиб, ўсиши учун апрел ойининг иккинчи ярмида ҳар бир кўчат атрофига 100-120 г.дан азотли ўғит солинади. Иккинчи марта июн ойида шунча миқдорда яна азотли ўғит солинади. Томчилатиб суғориш системаси мавжуд бўлган боғларда барча минерал озукаларни сув орқали топчилатиб бериш мақсадга мувофиқдир. Бунда ўғитни ўзлаштириш самарадорлиги анча юқори бўлади.

Ёш пакана пайвандтагли боғлар орасига биринчи йили сабзавот, полиз, картошка экинлари экиш мумкин. Иккинчи йилдан ушбу экинлар экиш тавсия этилмайди. Чунки боғ қатор орасига ишлов берилиши сабабли экинлар экилмайди. Биринчи йили ёш кўчатлар қишга яхши тайёрланиши боис сентябр ойининг иккинчи ярмидан суғориш тавсия этилмайди. Октябрь-ноябр ойларида ёш ниҳоллар ораси ҳамда кўчатларнинг қатор ораси чопилиб, юмшатилади, бегона ўтлардан тозаланади. Тупроқда намлик яхши сақланади. Кузда ноябр ойида фосфорли ҳамда калий ўғит, яъни гектарига 90 кг., фосфор 45 кг. калий ва 20 тн. органик ўғит солиниб чопилади.

Янги экилган интенсив боғлар иккинчи йилдан бошлаб ҳосилга киради, 4-5 йили тўлиқ ҳосил бера бошлайди. Азот ўғити икки маротаба апрел ва июл ойларида тенг миқдорда, фосфор ва калий кузда ва июл ойида 50% дан солинади. Бу ёзнинг иккинчи ярмида ҳосил куртакларининг шаклланишига ҳамда дарахтнинг қишга яхши тайёргарлик кўришига ёрдам беради. Боғ гўнг шалтоғи, парранда ахлати билан озиклантирилса яхши самара беради.

Бу ўғитларга 5-6 хисса сув қўшиб бир текисда суюлтириб солинади ёки сув улар солиб қўйилган чуқур орқали оқизилади. Чиринди ва азотга бой тупроқли, оддий шохшаббали, юмалоқ тупли боғлардаги ерга гектарига 120 кг. азот, 90 кг. фосфор, 45 кг. калий солинади.

Суғориш Ҳосил берувчи боғларда қишки яхоб (қовус) сувлари ноябр ойидан март ойи охиригача 2-3 маротаба гектарига 1500-2000 кубометр ҳисобида берилади. Қатор ораларини суғориш учун 70-80 см. узокликда 22-24 см. чуқурликда ариқ очилади. Сув 24-36 соат давомида ер яхши захлагунча жилдиратиб, оқизиб қўйилади. Ёзда суғориш миқдори дарахтларнинг ёшига, ер ости сувининг сатҳига, қатор ораларида етиштирилаётган экинларга боғлиқ бўлади. Боғ суғориладиган бўз ерларда ўсимликнинг ўсиш даврида 4-6 маротаба, шағалли ерларда 10-12 маротаба суғорилади. Суғориш миқдори қатор ораларининг ҳолатига қараб 800-1000 м³, шағалли ерларда гектарига 300-500 м³ дан иборат бўлади.

Ҳосил берувчи баланд бўйли боғда ҳар бир қатор ораллиғида 5-6 қатор қилиб олинган ариқлар орқали суғорилади. Вегетация даврида ер ости қатлами чуқур бўлган қумоқ бўз ерларда боғ ёз пайтида гектарига 800-850 м³ нормасида 4-5 маротаба, куз (сентябр, октябрь) гектарига 450-500 м³ нормасида 1-2 маротаба суғорилади. Қишки нам тўплаш суви эса гектарига 1700-2000 м³ нормасида бир маротаба ноябр ойида берилади. Боғ мана шундай тартибда суғорилса, ўртача гектарига бир йилда 6000-6500 м³ сув сарф бўлади. Суғориш учун ариқлар қатор ораларида дарахтлар қаторидан 80-90 см. масофада олинади. Ариқлар ораллиғи ҳам шундай узокликда бўлади. Баҳорда дарахтлар тўлиқ ўсишга кирган даврда ҳар бир кўчатга 100-120 г соф холда азотли ўғит берилади Кўчатлар 10-12 марта суғорилади, суғориш меъёри 300-500 м³ га Тошшағал аралаш тупроқларда 18-20 мартагача суғорилади Ҳар суғоришдан сўнг дарахт атрофларини юмшатилади Вегетация давомида касаллик ва зараркунандаларнинг тарқалиш ҳолатига қараб уларга қарши кураш чоралариси кўрилади Сентябрь охирида суғориш мавсуми тугатилади. Баҳорда дарахтлар тўлиқ ўсишга кирган даврда ҳар бир кўчатга 100-120 г соф холда азотли ўғит берилади

Кўчатлар 10-12 марта суғорилади, суғориш меъёри 300-500 м³ га. Тошшағал аралаш тупроқларда 18-20 мартагача суғорилади. Ҳар суғоришдан сўнг дарахт атрофларини

юмшатилади .Вегетация давомиди касаллик ва зараркунандаларнинг тарқалиш ҳолатига қараб уларга қарши кураш чоралариси қўрилади .Сентябр охирида суғориш мавсуми тугатилади 11 расимлар Интенсив боғларда томчилатиб суғориш тизимини қўлланилиши. Томчилатиб суғориш афзалликлари қўл меҳнати сезиларли камаяди далада ариқлар бўлмаганлиги боис сувчини сувнинг ортидан юришига ҳожат йўқ , далани суғоришга тайёрлаш, яъни чим, целофан ва бошқа анжомларни тайёрлашга ҳожат бўлмайди биргина сувчи бир кунда 10-20 гектар ерни бемалол суғоради,сувчининг меҳнат унумдорлиги сезиларли ортади. сувчиларнинг сони сезиларли камаяди . Томчилатиб суғорилганда дарахтлар деярли сув билан боғлиқ стресс кузатилмайди.Тупроқдаги намлик даражаси бир хил сақланади йил давомиди бериладиган ўғитлар учун ҳаражатлар томчилатиб суғорилганда 30 % га камаяди .Ўсимликнинг ривожланиш фазасига қараб сувга ва озика бўлган талабини меъёр даражасида максимал таъминлайди.Сув тежамкорлиги оддий эгатлаб суғоришга қараганда 30-40% га кўпроқ.

Тупроқдаги микроорганизмлар иш фаолияти юқори ва самарали.Илдиз қисмида физиологик жараёнларни ўтишини яхшилайти .Оқова сувнинг чиқмаслиги боис тупроқ эрозияси бартараф этилади ва ер ости сувларнинг кўтарилиши, тупроқ фаол қатлам остига сув ва озуқа элементларини сизиб кетиш миқдори кескин камаяди Томчилатиб суғориш тизими одатда қуйидаги

элементларни ўз ичига олади: сув манбаи (тиндиргич, ҳовуз); насос қурилмаси; ўғит эритмасини тайёрлаш ва сувга қўшиш мосламаси; сувни филтрлаш ускунаси; магистрал ва тарқатувчи қувурлар; тизим қисмларини ўзаро уловчи мосламалар;босим ростлагичлар; томизгичли шланглар; назорат-ўлчаш ускуналари

Ўғитлаш. Ёш экилган кўчатлар яхши ривожланиб, ўсиши учун апрел ойининг иккинчи ярмида ҳар бир кўчат атрофига 100-120 г.дан азотли ўғит солинади. Иккинчи марта июн ойида шунча миқдорда яна азотли ўғит солинади.

Томчилатиб суғориш системаси мавжуд бўлган боғларда барча минерал озуқаларни сув орқали топчилатиб бериш мақсадга мувофиқдир. Бунда ўғитни ўзлаштириш самарадорлиги анча юқори бўлади.

Ёш пакана пайвандтагли боғлар орасига биринчи йили сабзавот, полиз, картошка экинлари экиш мумкин. Иккинчи йилдан ушбу экинлар экиш тавсия этилмайди. Чунки боғ қатор орасига ишлов берилиши сабабли экинлар экилмайди.

Биринчи йили ёш кўчатлар қишга яхши тайёрланиши боис сентябр ойининг иккинчи ярмидан суғориш тавсия этилмайди.

Октябр-ноябр ойларида ёш ниҳоллар ораси ҳамда кўчатларнинг қатор ораси чопилиб, юмшатилади, бегона ўтлардан тозаланади. Тупроқда намлик яхши сақланади.

Кузда ноябр ойида фосфорли ҳамда калий ўғит, яъни гектарига 90 кг., фосфор 45 кг. калий ва 20 тн. органик ўғит солиниб чопилади.

Янги экилган интенсив боғлар иккинчи йилдан бошлаб ҳосилга киради, 4-5 йили тўлиқ ҳосил бера бошлайди. э. Дегодюка ва бошқалар., (1992) кўра 1 гектардан мевали боғдан 1 тонна мева ҳосили билан бирга: Н — 5.8 — 7.2 кг,

П205 — 5.0 — 6.6 кг, К20 — 7.79 кг озика элементлари чиқиб кетадиТупроқнинг асосан: механик таркиби кимёвий таркиби релефни жойлашиши рН ҳолатига (рН даражаси 7 дан юқори ишқорли муҳит бўлганда фосфорли ўғитлар берилмайди

Интенсив боғда тавсия этилган ўғитлаш меъёри.
1.1.-Жадвал

Екин тури	Дарахт ёши	Н	Р ₂ О ₅	К ₂ О
Олма	1 — 4 йил	20 — 100	10 — 30	10 — 60
	5 — 11 йил	130 — 310	40 — 100	70 — 300
	12 дан кўпроқ	350	120	350

References:

1. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адилов Х., Жанакова Д. «Мева, резавор мева ва ток кўчатзорларини ташкил этиш». Тошкент: "Baktria press", 2018. - б. 11-80
2. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». - Тошкент: «SHARQ», 2013. - б. 108-121
3. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. «Мевачилик ва сабзавотчилик». С., 2011.- б. 232-250
4. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. «Мевачилик асослари». С., 2011. - б. 152-155
5. Аброров Ш., Султонов К., Нормуратов И. «Ўзбекистонда замонавий интенсив олма боғлари». Тошкент : Baktria press, 2016. – б. 5-132.